

УДК 611.08
DOI 10.5281/zenodo.14999019
Научная статья

ВНЕДРЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ СЕВАСТОПОЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

INTRODUCTION OF ADDITIONAL DIAGNOSTICS OF THE HEALTH STATUS OF FIRST-YEAR STUDENTS OF SEVASTOPOL STATE UNIVER- SITY

МИЛАШУК ВАЛЕРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА,
*преподаватель,
Севастопольский государственный университет.*
НИТШАЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА,
*преподаватель,
Севастопольский государственный университет.*
БОЧКАРЕВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА,
*кандидат биологических наук, доцент,
Севастопольский государственный университет.*

MILASHUK VALERIA ALEXANDROVNA,
*Lecturer,
Sevastopol State University.*
NITSHAIEVA YULIA VLADIMIROVNA,
*Lecturer,
Sevastopol State University.*
BOCHKAREVA TATIANA IGOREVNA,
*Candidate of Biological Sciences, Associate Professor,
Sevastopol State University.*

В статье обосновывается необходимость дополнительного тестирования студентов при распределении по выбранным направлениям подготовки на базе спорткомплекса Севастопольского государственного университета. Проводится оценки спектра морфологических и физиологических параметров организма. Определяется значение данных исследований для реализации принципа сознательности и активности студентов к занятиям физической культуры и спорта, а также сохранения их здоровья. В результате обоснована значимость дополнительного исследования и дополнительной оценки физической работоспособности студентов для рационального распределения направлении подготовки по элективным курсам физической культуры.

The article substantiates the need for additional testing of students in the distribution of selected training areas on the basis of the sports complex of Sevastopol State University. The range of morphological and physiological parameters of the body is evaluated. The importance of these studies for the implementation of the principle of students' consciousness and activity in physical education and sports, as well as the preservation of their health, is determined. As a result, the importance of additional research and additional as-

assessment of students' physical performance for the rational allocation of training directions in elective physical education courses is substantiated.

Ключевые слова: физическая работоспособность, методы диагностики, здоровье, биоимпедансометрия, элективные курсы по физической культуре и спорту, студенты.

Key words: physical performance, diagnostic methods, health, bioimpedancemetry, elective courses in physical education and sports, students.

Актуальность внедрения дополнительных функциональных тестирований студентов обусловлена тем, что в современном обществе наблюдается снижение функциональных возможностей человеческого организма, что проявляется в ухудшении физического здоровья и физической подготовленности студентов первого курса. В связи с этим, без достаточной двигательной активности студенты не могут эффективно учиться, трудиться и быть здоровыми. Основа метода комплексной оценки здоровья обучающихся полагается на основе различных методов диагностики, которые проходят в профилактических медицинских центрах здоровья, и в дальнейшем подтверждаются справкой о группе здоровья и предъявляются преподавателям кафедры «Физического воспитания» Института Фундаментальной медицины и Здоровьесбережения, а также в центр физической культуры, начиная со второго семестра первого курса при выборе направлений элективных курсов (футбол, волейбол, тренажерный зал, бадминтон, стрельба, общая физическая подготовка (ОФП) и другие), что позволяет получить наиболее полную информацию функционирования организма и выявить имеющиеся отклонения у студентов.

Однако по различным причинам первую группу здоровья могут получить и те студенты, которые имеют ограничения в физических нагрузках, поэтому необходима первичная оценка состояния здоровья студентов и выявление тех лиц, которым нельзя присутствовать на тех или иных направлениях элективных курсов, а также выявление соответствия состояния здоровья выбранному направлению подготовки по физической культуре [1].

Ежегодные обследования студентов отражают динамику эффективности здоровьесберегающей деятельности центра и кафедры физической культуры, которые проводятся в непрерывном взаимодействии в вузе. Сотрудничество кафедры и спортивного комплекса является неотъемлемым компонентом для достижения общей цели – всестороннего развития физических, психических и умственных качеств в учащихся.

Цели следования: дополнительная оценка состояния здоровья студентов в условиях взаимодействия центра физической культуры и кафедры физической культуры Севастопольском государственном университете, Института Фундаментальной медицины и Здоровьесбережения при распределении на направления элективных курсов [1].

Студенты первого курса были разделены на 2 группы. Контрольная группа проходила обучение с 1 сентября 2023 года по 1 июля 2024 в центре физической культуры: студенты предоставляли справки о состоянии здоровья и вследствие этого были распределены на группы здоровья.

Экспериментальная группа, записываясь на то или иное направление подготовки, была обязательно протестирована преподавателем кафедры «Физического воспитания и спорта» по следующим показателем: антропометрические замеры тела, биоимпедансометрия тела на современном жироанализаторе IN BODY 270, оценка физической работоспособности – вычисление индекса Руфье-Диксона [4].

Первая группа здоровья – студенты, которые не имели абсолютно никаких ограничений в состоянии здоровья, могли заниматься по различным направлениям в центре физической культуры: футбол, волейбол, тяжелая атлетика, занятия в тренажерном зале, стрельба, дартс,

пилатес, йога, и другие направления, на которые студент мог записаться в электронной системе Moodle имея личный профиль [2; 3].

Вторая группа здоровья – студенты, имеющие незначительные ограничения в состоянии здоровья временного либо постоянного значения, направлялись на занятия низкоинтенсивного фитнеса либо легкого ОФП (пилатес, стретчинг, йога, настольный теннис, дартс). Студенты, имеющие 3, 4 группу здоровья, прикреплялись в дистанционной системе Moodle к курсу по ОВЗ, и защищали свои работы дистанционно, либо придя к преподавателю, курирующего институт лично, при наличии такой возможности.

Проба Руфье-Диксона, использовалась для оценки функциональной активности сердечно-сосудистой системы.

Проба представляет собой 30 приседаний в течение 45 с.

Индекса Руфье-Диксона (ИРД, усл. ед.) рассчитывается по формуле:

$$\text{ИРД} = ((P2 - 70) + (P3 - P1)) / 10$$
, где:

P1 – частота пульса за 15 с (x 4), в горизонтальном положении до нагрузки;

P2 – частота пульса в первые 15 с (x 4) после нагрузки;

P3 – частота пульса в последние 15 с (x 4) первой минуты восстановления.

Уровень физической работоспособности по ИРД оценивается как:

- «хороший» от 0 до 2,9 усл.ед.;
- «средний» от 3,0 до 5,9 усл. ед.;
- «удовлетворительный» от 6,0 до 8,0 усл.ед.;
- «плохой» – выше 8 усл. ед.

Далее определялись компоненты тела: мышечной массы и массы жировой ткани – биоимпедансный анализ, а также записывались антропометрические показатели.

Данный анализ основан на существенных различиях удельной электропроводимости жира в общей массе тела. Проводниками электрического тока являются ткани с высоким содержанием воды и растворёнными в ней электролитами. Жировая и костной ткани имеют более низкую электропроводимость. Тестовые измерения проводятся с помощью приборов со встроенным программным обеспечением. Они различаются по используемой частоте или набору частот переменного тока, по измеряемым показателям, рекомендуемым схемам наложения электродов и встроенным формулам для определения компонентов тела (жировой и мышечной ткани)

Одночастотные приборы применяются для контроля и определения жировой и мышечной массы тела. Более дорогостоящие – двухчастотные и многочастотные биоимпедансные жиросанализаторы, которые используют в основном в клинической медицине и различных научных исследованиях.

В результате все студенты были распределены на те группы, к которым имели наиболее выраженную необходимость. За указанный период с 1 сентября 2023 года по 1 июля 2024 в результате проведенной комплексной оценки состояния здоровья получили и проконсультировали помощь по ведению здорового образа жизни, а также спорту более 200 студентов. В результате данных исследований порядка 30 студентов были направлены на другие виды занятий, поскольку их состояние здоровья не представляло возможности проведения более сильных нагрузок на их организм, 5 студентов были переведены на курс с ОВЗ, в дистанционном формате.

На кафедре физической культуры института фундаментальной медицины здоровья сбережения были разработаны рекомендации по проведению функциональной диагностики, а также пособие по основам рационального питания [5].

Рис. 1. Группы здоровья студентов в СевГУ на 2023, 2024 года

В ходе исследования было выявлено, что у большинства студентов параметры физической подготовленности соответствует норме по состоянию на 2023 год (80 %), у остальных 20 % не соответствует, при этом молодёжь возрасте от 18 до 25 лет уже имеет ускоренный темп старения организма, удовлетворительную степень адаптации, а также средний уровень физического состояния здоровья, что может быть связано с малоподвижным образом жизни, отсутствием регулярной физической нагрузки, несбалансированным потреблением пищи в течение жизни, а также нестабильным морально-психологическим состоянием студента, связанных с окружающей обстановкой в условиях обучения в южных регионах. При этом, рацион питания студентов значительно отличался от нормы и характеризовался повышенным значением калорийности, особенно это отмечается у юношей, вследствие невозможности обеспечивать себя более качественными продуктами питания: содержание БЖУ приближенное к норме [7].

В 2024 году наблюдается увеличение количества студентов со 2, 3 группой здоровья на 5 %, что свидетельствует о необходимости укрепления здоровья студентов, разработки новых программ по улучшению показателей их работоспособности и психоэмоциональной устойчивости. На фоне значительного употребления углеводов, снижения потребления количества белка и увеличения потребления жиров, на фоне постоянного стресса у студентов были отмечены повышенные накопления жировой ткани, а также снижение активности. При проведении сравнительного анализа биоимпедансных показателей были разработаны рекомендации, необходимые для выбора адекватного режима двигательной активности, а также рациона питания при составлении индивидуальной программы и привлечении студентов к здоровому образу жизни [8].

На кафедре физического воспитания в Севастопольском государственном университете были разработаны индивидуальные программы тренировок для данной категории студентов

и составлен индивидуальный план питания, придерживаясь которого, студенты смогут наладить свою физическую работоспособность и привести к норме все свои антропометрические показатели, а также смогут быть примером для других студентов, и показателем того, насколько образ жизни и питание влияет на физическую и умственную продуктивность студентов [6].

Вывод.

Мониторинг здоровья всех студентов, занимающихся на кафедре физического воспитания, которые посещают элективные курсы по физическому воспитанию в рамках совместной деятельности кафедры физического воспитания и спортивного клуба, позволяют систематизировать все данные о состоянии здоровья студентов, а разработать и внедрять рекомендации по здоровьесбережению участников образовательного процесса, а также проводить научно-следовательскую работу для студентов вуза [9; 10].

Данные исследования помогут вовлечь и замотивировать наибольшее количество студентов посещать дисциплины по физическому воспитанию. Взаимодействие кафедры физического воспитания и центра физической культуры является неотъемлемой частью образовательного процесса для всех направлений подготовки по физическому воспитанию и туризму. Проводя вовремя мониторинг и контроль состояния здоровья студентов, можно избежать неправильного распределения учащихся по группам, что поможет чётко сформировать группы с учётом состояния здоровья студентов и их интересов [11; 12].

В экспериментальной группе, студенты, которые прошли предложенную комплексную оценку состояния здоровья, было выявлено улучшение состояния здоровья студентов, а также улучшение их мотивации к занятиям по физической культуре, вследствие чего каждый студент остался на своем направлении подготовки и увеличил средний балл сдачи контрольных нормативов.

Вследствие данных исследований доказано, что дополнительное исследование, а также дополнительная оценка физической работоспособности студентов является важным и неотъемлемым фактором рационального распределения направлений подготовки по элективным курсам физической культуры.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бутыч Н.С., Строщкова Н.Т., Маюрова И.А. Траектории здоровья студента: инструкции по организации занятий физической культурой. Севастополь: СевГУ, 2022. 81 с.
2. Горина Е.А., Таук А.Г., Симица Т.Е. Отношение современной молодёжи к двигательной активности и их предпочтения // Спортивная наука. Инновации в образовании: материалы студенческой научно-практической конференции. Москва, 8 декабря 2021 г. М.: Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 2021. С. 63-67.
3. Давыдов В.Ю., Шамардин А.И., Краснова Г.О. Оздоровительный фитнес (аэробика, шейпинг, ритмическая гимнастика и оздоровительная гимнастика): учебное пособие. Волгоград, 2003. 141 с.
4. Патент РФ «Способ оценки уровня фитнес-здоровья» (№ 2754651, дата регистрации 06.09.2021) / С.В. Михайлова [и др.].
5. Болотин А.Э. Научно-теоретические подходы к совершенствованию процесса физического воспитания студентов в вузах // Вестник спортивной науки. 2014. № 1. С. 3-5.
6. Ефремова Т.Г. Здоровьесбережение как основной вектор педагогического контроля в процессе физического воспитания студентов // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2015. № 5. С. 19-21.
7. Иванова С.Ю. Формирование потребности студентов в здоровом образе жизни в процессе их обучения в вузе // Вестник КемГУ. 2014. № 2 (58). С. 91-95.

8. Касимов Р.А. О нормативной модели здорового образа жизни // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2015. № 2 (38). С. 161-172.
9. Мелешкова Н.А. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья, здорового образа жизни у студентов вуза // Профессиональное образование в России и за рубежом. 2016. № 1 (21). С. 161-164.
10. Науменко Ю.В. Социально-культурные феномены «Здоровье» и «Здоровый образ жизни»: сущность и стратегия формирования // Проблемы современного образования. 2012. № 6. С. 151-176.
11. Черепов Е.А. Современное состояние системы физического воспитания в России: основные проблемы и пути совершенствования // Вестник ЮУрГУ. 2014. № 3. С. 5-18.
12. Чистяков В.А. Структура педагогической концепции спортизации физического воспитания в техническом вузе средствами спортивного клуба // Ученые записки университета Лесгафта. 2014. № 1 (107). С. 180-185.
13. Ennis C.D. Knowledge, Transfer, and Innovation in Physical Literacy Curricula // Journal of Sport and Health Science. 2015. Vol. 4. I. 2. pp. 119-124.
14. Lundvall S. Physical Literacy in the Field of Physical Education – A Challenge and a Possibility // Journal of Sport and Health Science. 2015. Vol. 4. I. 2. 6 p.
15. Roetert E.P., MacDonald L.C. Unpacking the Physical Literacy Concept for K-12 Physical Education: What Should We Expect the learner to Master? // Journal of Sport and Health Science. 2015. Vol. 4. I. 2. pp. 109-8-112.

Поступила в редакцию: 27.02.2025

Принята в печать: 07.04.2025

© Милашук В.А., Нитишова Ю.В.,

Бочкарева Т.И., 2025.